

**GLOBALLASHUV JARAYONLARIDA QISHLOQ XO‘JALIGI SOHASIDA TA‘LIM
OLAYOTGAN YOSHLARNI MA‘NAVIY TAHDIDLARDAN ASRASH MASALALARI**

Ablaberganova Shaxzoda Sherzod qizi

ToshDAU talabasi

nnaraliev@mail.ru

Naraliyev Normurod Shakarovich

ToshDAU Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar bugungi globallashuv davrida yoshlarni ma'naviy tahdidlardan asrash va ularni himoya qilish masalalariga e'tibor qaratishgan. Shuningdek, ma'naviy tahdid tushunchasi, uning turli yo'llar bilan kirib kelishi, yoshlar tarbiyasiga ko'rsatayotgan salbiy ta'siri hamda ma'naviy tahdidlarning oldini olishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, yoshlar, ma'naviyat, ma'naviy tahdid, mafkuraviy immunitet, ta'lim muassasalari, tarbiya.

Аннотация. В данной статье авторы акцентируют внимание на защите молодежи от моральных угроз в современную эпоху глобализации. Также были рассмотрены понятие моральной угрозы, различные способы ее проявления, негативное влияние на воспитание молодежи, а также предложения и рекомендации по предотвращению моральных угроз.

Ключевые слова: глобализация, молодежь, духовность, духовная угроза, идеологический иммунитет, образовательные учреждения, образование.

Abstract. In this article, the authors focus on protecting young people from moral threats in the modern era of globalization. The concept of a moral threat, various ways of its manifestation, the negative impact on the upbringing of young people, as well as suggestions and recommendations for the prevention of moral threats were also considered.

Keywords: globalization, youth, spirituality, spiritual threat, ideological immunity, educational institutions, education.

Bugungi globallashuv jarayonida insoniyatning ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanishi tubdan o'zgarib ketdi. Bu o'zgarishlar natijasida bir qator dolzarb ahamiyatli, ta'sir doirasi jahon hamjamiyatini qamrab olgan, bashariyatning kelajkdagi ijtimoiy taraqqiyotini belgilab berayotgan muammolar vujudga keldi. Bu muammolar insoniyatning global muammolari deb ataladi hamda ularning yechimini topish yo'lida barcha davlatlarning kuch-qudrati, imkoniyat - harakatlari jamlanishi maqsadga muvofiq.

Global muammolardan tinchlikni saqlash va qurolsizlanish muammosi eng universal ahamiyatga ega, chunki bu muammo hal etilmasa, Yer yuzida hayot va sivilizatsiyaning kelajagi o'ta achinarli ahvolga kelishi muqarrar. Insoniyat tarixida, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, jami 14 mingdan ortiq urushlar ro'y bergan va ming afsuski, harbiy mojaro va ziddiyatlar sayyoramizning turli hududlarida hanuzgacha yuz bermoqda. Lekin, global darajada bu muammo jami 70 milliondan ziyod kishi qurbon

bo'lgan ikkita jahon urushi bo'lib o'tgan XX asrda keskinlashdi. Hozirgi vaqtda AQSh, Rossiya Federatsiyasi, Buyuk Britaniya, Fransiya, Xitoy, Hindiston va Pokiston jahon hamjamiyatining rasman tan olingan yadroviy qurolga ega davlatlari hisoblanadi.

Axborotlashgan jamiyatning shiddat bilan o'zgarib borishi natijasida XXI asrda globallashuv jarayonining tezlashishi va umumsayyoraviy sivilizatsiyaning shakllana boshlashi jahon mafkuralarining xarakterini o'zgartirib yubordi. Ularning o'rnini bosadigan qudratli mafkuraning yo'qligi, geosiyosiy maqsadlarning o'zgargani esa bu g'oyalarning salbiy ta'sirini yanada kuchaytirdi. Bunday sharoitda o'z maqsadini aniq belgilab olgan, ehtiyoj va manfaatlarini yaxshi anglab yetgan, o'z e'tiqodiga ega bo'lgan, bir so'z bilan aytganda o'z milliy g'oyasini shakllantirgan millatgina kelajagini saqlab qoladi va istiqbolini belgalaydi.

Ma'lumki, jadallik bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda yoshlarimizni turli xil

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ma’naviy tahdidlardan himoya qilish, ularda mafkuraviy immunitetni shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifasiga aylanib qolmoqda. Ta’kidlangan vazifalarni ijro etishda jamiyatimizning hal qiluvchi bo’g’inlari oila, mahalla, ta’lim muassasalarining rolini yanada oshirish lozim bo’ladi. Ayniqsa ta’lim muassasalarida yoshlar ongini milliy an’analarga asoslangan, asrlar mobaynida ajdodlarimiz ma’naviyati va ma’rifati, tarixi to’g’risidagi bilimlar bilan boyitib borishimiz shu kunning dolzarb vazifasidir. Shiddat bilan kechayotgan bugungi globallashuv va integratsiyalashuv jarayonlarida jahon xalqlari hayotiga, ayniqsa milliy manfaatlariga xavf tug’diruvchi tahdidlar ham turli - tuman shakllarda namoyon bo’lmoqda. Ushbu tahdidlar jamiyat va shaxslar hayotiga xavf-xatar solish bilan taraqqiyotga ham katta zarar keltiradi.

Bugun dunyo taraqqiyoti shu darajaga yetdiki, endi mafkuraviy kurash, ma’naviy salohiyat yetakchi o’ringa chiqdi. Insoniyat taraqqiyoti turli tahdidlar ta’siriga tushib qoldi, xavfsizlik va barqarorligiga rahna solishga, hatto uning hayotini izdan chiqarishga qaratilgan tahdidlar kundan – kunga kuchayib bormoqda. Endi qurol-yaroqlar emas, balki “fikrga qarshi faqat fikr, g’oyaga qarshi faqat g’oya” bilan kurashib olg’a borish mumkin. Mafkuraviy kurash bir jamiyat, mamlakat ichida ham, xalqaro va davlatlararo miqyosda ham davom etmoqda. Hozirgi vaqtda mafkuraviy vositalar orqali o’z ta’sir doirasini kengaytirishga intilayotgan siyosiy kuchlar va harakatlar tobora keskinlashib bormoqda. Muayyan millat, jamiyat, davlatning tinchligi va barqarorligiga qarshi qaratilgan, siyosiy va konstitutsion tizimni zaiflashtirish va buzishga yo’naltirilgan, fuqaro va jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi mafkuraviy tajovuzlar keskinlashmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Dunyo shiddat bilan o’zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna solayotgan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo’layotgan bugungi kunda ma’naviyat va ma’rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e’tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir”[1].

Bugungi kunda ma’naviy tahdidlarning yoshlar tarbiyasiga ko’rsatayotgan salbiy ta’siri dolzarb muammolardan biri hisoblanmoqda. Bunday sharoitda o’sib kelayotgan yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashda ona Vatanga muhabbat, milliy va diniy qadriyatlariga hurmat ruhida tarbiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Xo’sh, ma’naviy tahdidning o’zi nima?

“Ma’naviy tahdid deganda, avvalo, tili, dini, e’tiqodidan qat’iy nazar, har qaysi odamning tom ma’nodagi erkin inson bo’lib yashashiga qarshi qaratilgan, uning aynan ruhiy dunyosini izdan chiqarish maqsadini ko’zda tutadigan mafkuraviy, g’oyaviy va informatsion hurujlarni nazarda tutish lozim”[2].

Yuqorida ham ta’kidlaganimizdek, bugungi globallashuv davrda ayniqsa yoshlarimizni turli xil ma’naviy tahdidlardan himoya qilish, ularning mafkuraviy immunitetni shakllantirish eng dolzarb vazifadir.

Shu o’rinda, Hindistonning mashhur davlat arbobi Maxatma Gandi quyidagi fikrlarini eslaymiz: “Men uyimning darvoza va eshiklarini doim ham berkitib o’tira olmayman, chunki uyimga toza havo kirib turishi kerak. Shu bilan birga, ochilgan eshik va derazalarimdan kirayogan havo dovul bo’lib uyimni ag’dar-to’ntar qilib tashlashi, o’zimni esa yiqitib yuborishini ham istamayman”. Bugungi globallashuv sharoitida O‘zbekistonga tashqaridan ijobiy g’oyalar bilan birgalikda yashash turmush tarzimizga, ma’naviyatimizga zid bo’lgan turli xil yot va zararli g’oyalar kirib kelmoqda.

Internet tarmoqlaridan yoshlar har kuni turli xil jumladan: o’yinlar, videofilmlar va boshqa ko’plab va ma’lumotlardan foydalanadilar. Ularning aksariyati g’oyaviy jihatdan xalqimiz ma’naviy madaniyati va milliy o’zligini anglashga salbiy ta’sir ko’rsatadigan ma’lumotlardir. Shuning uchun bu axborotlarga hammada ham bir xil munosabat shakllanmaydi: ba’zilar unga tanqidiy ko’z bilan qarasa, ba’zilar uni to’g’ridan-to’g’ri oddiy haqiqat deb qabul qiladi; yana boshqalar esa unday axborotlarga jiddiy munosabatda bo’lib, uning mazmun-mohiyatini, g’oyaviy yo’nalishini bilishga harakat qiladilar. OAV va internet tarmoqlari

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

orqali beriladigan bunday keng qamrovli, ayni vaqtda bizning mentalitetimizga to‘g‘ri kelmaydigan turli xil axborotlarni to‘g‘ri tushinish va ob‘ektiv tahlil qilish uchun xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz ma‘naviyatini yuksaltirib borishimiz, xususan, milliy g‘oyani singdirishimiz lozim bo‘ladi. Bu jarayonda milliy o‘zlikni anglash asosiy omillardan biridir.

Buning uchun yoshlarda ona Vatanga, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sog‘lom munosabatni qaror toptirishimiz, bu tuyg‘ularni buzib ko‘rsatuvchi ma‘naviy tahdidlarga qarshi ularning mafkuraviy immunitetini shakllantirishimiz lozim.

Bugungi shiddatli globallashuv davrida yoshlar ongu shuurini internet orqali kirib kelayotgan zararli g‘oya va ta’sirlardan samarali va ishonchli himoyalash tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa pedagoglar, ma‘naviyat targ‘ibotchilari, ota-onalardan yanada hushyor va ogoh bo‘lishni, yosh avlodning g‘oyaviy-mafkuraviy immunitetini mustahkamlash borasidagi ishlar ko‘lamini yanada kengaytirishni talab qiladi. Bizga ma‘lumki, ko‘plab sayt va tarmoqlar katta mablag‘lar evaziga filtrlab qo‘yilgan va bu holatni ko‘plab davlatlarda kuzatish mumkin. Albatta, ta‘qiqalar yoki filtr vositalari orqali odamlarni internet olamidagi turli kuchlarning xatarli tahdidlaridan, keraksiz va salbiy axborotlardan saqlash qiyin va faqatgina vaqtinchalik holat bo‘lishi mumkin.

Ma‘naviy tahdidlardan voyaga yetmagan yoshlarimizni himoya qilishda avvalo, «globallashuv avj olayotgan bugungi kunda milliy tarbiyaning strategik yo‘nalishini keng ma‘nodagi ma‘naviyatimizni millatimizga yot bo‘lgan turli zararli ta’sirlardan himoya qilish, uni yoshlarimiz ongi, qalbi, dunyoqarashining ajralmas qismiga aylantirish»[3], milliy merosning muhofazasini amalga oshirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, fuqarolarning hayoti uchun muhim bo‘lgan axborotni to‘g‘ri va o‘z vaqtida yetkazish, milliy urf-odatlar, qadriyatlar, axloqiy me‘yorlar, milliy tarixiy ildizlarni asrash, jamiyat a‘zolarini milliy g‘urur, ma‘rifatparvarlik, bag‘rikenglik, tinchlikparvarlik ruhida tarbiyalashga asosiy e‘tiborni qaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Bugungi kunda turli ma‘naviy tahdidlarga qarshi kurash, uning oldini olishning samarali yo‘llaridan biri – fuqarolarning, ayniqsa voyaga yetmaganlar va yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, aholi orasida doimiy ravishda milliy qadriyatlarimizga asoslangan huquqiy targ‘ibot ishlarini oilada ota-onalar, o‘quv muassasalarida o‘qituvchilar va tarbiyachilar, mahallada mahalla faollari hamkorlikda olib borishlari lozimligini barcha anglab yetdi.

Yosh avlod tarbiyasiga jiddiy e‘tibor qaratgan holda, ularning zamonaviy bilim va kasb egasi bo‘lishlari bilan bir qatorda, milliy va umuminsoniy g‘oyalarga sadoqat, an‘ana va qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash har qachongidan ham muhim sanaladi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqida: “Bu borada ko‘p hollarda tahdidlarni keltirib chiqarayotgan asosiy sabablar bilan emas, balki ularning oqibatlariga qarshi kurashish bilangina cheklanib qolinmoqda... Shu munosabat bilan odamlar, birinchi navbatda, yoshlarning ongu tafakkurini ma‘rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifadir”[4], deb ta‘kidlab o‘tgan edi.

Ayniqsa, mamlakatimizda bugungi kunda ilgari surilayotgan 5 ta muhim tashabbus: yoshlarni madaniyat va san‘at muassasalariga keng jalb etish, yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb etish, sport inshootlari quvvatini oshirish, aholi va yoshlar o‘rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish chora-tadbirlari, yoshlar madaniyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng jalb qilish va hududlarda tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etish va xotin-qizlar bandligini ta‘minlash chora-tadbirlarining qo‘yilishi yoshlarimizni barkamol qilib tarbiyalashga asos bo‘ladi.

Ma‘naviy tahdidlarga qarshi kurashish uchun quyidagilarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, har bir fuqaroda insoniylik, vatanparvarlik, millatparvarlik, mehnatsevarlik, o‘zaro totuvlikni shakllantirish, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirishga e‘tiborni yanada kuchaytirish;

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Ikkinchidan, ta’lim muassasalarida, ayniqsa, umumiy o’rta ta’lim maktablarida tahsil olayotgan yoshlar uchun o’quv mashg’ulotlarida, darslarda axborot psixologik xavfsizlik, internetdan foydalanish madaniyati, ijtimoiy tarmoqlarning salbiy taraflari xususida tushuntirish ishlarini kuchaytirish;

Uchinchidan, oilada – ota-onaning farzandlar tarbiyasidagi shaxsiy namunasi asosida, oilada kitobxonlik, sport va san’atga, milliy an’ana va qadriyatlarga hurmatini shakllantirish.

To’rtinchidan, kelajak avlodimizni birlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning badiiy adabiyot va san’atga qiziqishlarini kuchaytirish, sabr - toqatli qilib tarbiyalash;

Beshinchidan, kitobxonlik madaniyatini oiladan shakllantirishimiz zarur. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan “Yosh kitobxon”, “Bizning oila kitobxon” kabi tanlovlarning barcha bosqichlarida (tuman, shahar, viloyat, respublika) yoshlarimizni ham moddiy, ham ma’naviy qo’llab-quvvatlash tizimini yanada keng yo’lga qo’yishimiz darkor.

Oltinchidan, globallashuv jarayonida ma’naviy tahdidlarni oldini olish eng muhim vazifalarimizdan biri ekan, uni amalga oshirishda jamiyatimizning barcha sohalarida fuqarolarimizning, yoshlarimizning ma’naviyatini yuksaltirishga qaratilgan hamkorlik asosidagi chora-tadbirlarni kuchaytirish, OTMLarida ijtimoiy-gumanitar

fanlarni kengroq o’qitishni yo’lga qo’yish muhim ahamiyatga ega.

O’ylaymizki, ushbu masalalarga alohida e’tibor berilib, uzoq yillik dasturlar, rejalar ishlab chiqilib amaliyotga tatbiq etilsa, har qanday ma’naviy tahdidlar, “ommaviy madaniyat”ning salbiy ta’siri qisman bo’lsada yoshlarimizni chetlab o’tishiga erishishimiz mumkin.

Zero, davlatimiz rahbari ta’kidlaganidek: “Farzandlarimizning qobiliyatini ro’yobga chiqarishga bolalikdan e’tibor berib, ularning kamoloti uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etsak, yurtimizdan yana ko’plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug’beklar yetishib chiqadi”[5].

Xulosa qilib aytganda, kelajak taraqqiyoti bugungi yosh avlodning aqliy tafakkuri, bilim tajribasi va kasbiy tayyorgarligiga bog’liq ekan, demak, Yurtimizda istiqomat qilayotgan har bir fuqaroda, ayniqsa yoshlarda yurtga sadoqat, vatanparvarlik, ezgulik, bag’rikenglik tuyg’ularini, yurt kelajagiga mas’uliyat, zaminimizni buguni, ertangi kunining osoyishtaligini asrash, uning taraqqiy etishiga hissa qo’shish, tuyg’ularini qaror toptirish va yuksaltirishdan iborat bo’lishi bilan birgalikda shu aziz Vatanimizni ko’z qorachig’imizdek asrash, uning tinchligi, osoyishtaligi va barqarorligini himoya qilish, salohiyatini yanada yuksaltirish ham farz, ham qarz bo’lgan muqaddas vazifa ekanligini hech qachon unutmashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. 1 – jild. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2017, 27-bet.
2. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2 – jild. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2017, 27-bet.
3. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug’ xalqning ishi ham ulug’, hayoti yorug’ va kelajagi farovon bo’ladi. 3 – jild. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2019, 76-bet.
4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat–engilmas kuch. – Toshkent: «Ma’naviyat» NMIU, 2008, 13-14-betlar.
5. Otamurotov S. Globallashuv va millat. – T., 2008. – B. 187.
6. Zokirov B. G‘arb tamadduni: inqiroz alomatlari // Tafakkur, 2007. №2.
7. Safoyeva S. Globallashuv jarayonining ijtimoiy hayot sohalariga ta’siri. // Globallashuv jarayonida jamiyatni demokratlashtirishning siyosiy, falsafiy-huquqiy masalalari. –Toshkent: Falsafa va huquq nashriyoti, 2006, 27-bet.